

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA MEHNAT VA DEHQONCHILIK MA’NOLI XALQ MAQOLLARINING SEMANTIK- STRUKTURAL TAHLILI

**Matjanov Sherali Ataxanovich –Ajiniyoz nomidagi NDPI O‘zbek tili
kafedrası assistent o‘qituvchisi**

**Shomurotova Zuhra Mahmudjon qizi –
Ajiniyoz nomidagi NDPI Filologiya
fakulteti 2-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi ba’zi mehnat va dehqonchilik ma’noli xalq maqollarining semantik-struktural tahlili beriladi. Bundan tashqari xalq maqollarida har bir xalqning etnik, milliy-madaniy xususiyatlari, xalqning mintaliteti, mehnatsevarlik, topqirlik, donolik, bilan bog‘liq masalalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Xalq og‘zaki ijodi, maqol, urf-odat, milliy-madaniy xususiyat, mintalitet, mehnat, dehqonchilik, semantik-struktural tahlil.

Xalq maqollari — xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, eng ibratli va hayotiy janrlaridan biridir. Ular asrlar davomida shakllangan, xalqning hayotiy tajribasini, dunyoqarashini, axloqiy qarashlarini, mehnat va turmushga bo‘lgan munosabatini ifoda etgan. Maqollar orqali xalq o‘z donoligini, kuzatuvchanligini va hayotiy haqiqatlarni qisqa, ammo chuqur mazmunda ifoda etadi. Shuning uchun ham maqollar har bir xalqning ma’naviy boyligi, tili va tafakkur tarzining ifodasidir.

O‘zbek va qoraqalpoq xalqlari uzoq asrlar davomida bir-biriga yaqin hududlarda yashab kelgan, ularning tili, urf-odatları, e’tiqodi, turmush tarzi

o‘xshash bo‘lgani sababli, ularning og‘zaki ijodi, ayniqsa maqollarida ko‘p o‘xshashliklar uchraydi. Ikkala xalq ham qadimdan mehnatsevar, yerni, suvni, hosilni muqaddas bilgan. Shuning uchun maqollarida mehnat va dehqonchilik mavzusi markaziy o‘rinni egallaydi.

Dehqonchilik bu xalqlarning hayot manbai, moddiy farovonlik asosi bo‘lgan. Odamlar asrlar davomida mehnat orqali yashab, halol mehnatni eng oliy qadriyat sifatida bilishgan. Mehnat va yerga hurmatni ifodalovchi maqollar avloddan avlodga o‘tib, xalq tafakkurining ajralmas qismiga aylangan. Shu bois bu mavzu nafaqat adabiyotshunoslikda, balki tilshunoslik va madaniyatshunoslikda ham o‘rganilishi zarur bo‘lgan sohalardan biridir. Ushbu maqolada o‘zbek va qoraqalpoq xalq maqollarining semantik va struktural xususiyatlari tahlil qilindi. Maqsad - bu ikki xalqning maqollaridagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash, ularning umumiy g‘oyaviy mazmunini ochib berish hamda xalq tafakkuridagi mehnat va dehqonchilikka bo‘lgan munosabatni yoritishdir.

O‘zbek xalq maqollari xalq hayotining barcha sohalarini qamrab olgan. Ularda insoniy fazilatlar, mehnatsevarlik, halollik, sabr-toqat, yurtparvarlik, tabiatga mehr kabi qadriyatlar o‘z ifodasini topgan. Ayniqsa, o‘zbek xalqining dehqonchilik bilan bog‘liq hayot tarzi sababli mehnat va yer haqidagi maqollar juda ko‘p uchraydi. Masalan: “Mehnat qilgan to‘yadi.” “Yer haydasang, non topasan.” “Mehnatning tagi - rohat.” “Halol mehnatning mevasi shirin.” “Ko‘p ter to‘kkan kam och qoladi.” Bu maqollarda xalqning asosiy hayotiy qarashlari mujassam. Birinchi maqol “Mehnat qilgan to‘yadi” degan so‘z bilan insonning yashash manbai faqat mehnat ekanligini bildiradi. Bu yerda “to‘yadi” so‘zi nafaqat ovqatga to‘ymoq, balki “farovon yashaydi” degan keng ma‘noni anglatadi. Shunday qilib, maqolning semantik mohiyati “hayotning asosi — mehnat” degan g‘oyaga borib taqaladi. “Yer haydasang, non topasan” maqoli esa sabab-natija aloqasini ifodalaydi: agar inson harakat qilsa, mehnat qilsa, natijada non topadi,

ya’ni rizq-ro‘z ko‘radi. Bu maqol xalq tafakkuridagi eng muhim fikrni — “yerning barakasi mehnatda” degan g‘oyani ifodalaydi. Shu bilan birga, u o‘zbek xalqining yerga, mehnatga bo‘lgan chuqur hurmatini ko‘rsatadi. Ko‘p maqollar dehqonchilik jarayonini bevosita tasvirlaydi: “Yerga mehr bersang, u senga hosil beradi.” “Dehqonning teri bilan nonning ta’mi keladi.” Bu misollarda metaforik ma’no mavjud. Yer “tirik jonzot” sifatida tasvirlanadi — unga mehr berilsa, u hosil beradi. Bu xalqning tabiat bilan uyg‘un yashashini, uni qadrlashini ko‘rsatadi. O‘zbek xalqida mehnat nafaqat moddiy, balki ma’naviy qadriyat sifatida ham talqin qilinadi. “Mehnat qilgan — el ichida e’zozli”, “Halol mehnat — halol non” kabi maqollar mehnatni insonning sha’niga tenglashtiradi. Bunda semantik markaz “halollik” va “baraka” tushunchalariga bog‘lanadi.

Struktural jihatdan bu maqollar ikki qisimli, qisqa, ohangdor va esda qoladigan shaklda tuzilgan. Ular qofiyali bo‘lishi tufayli og‘zaki nutqda oson yodda qoladi, bu esa ularning tarbiyaviy ahamiyatini yanada kuchaytiradi. Qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodi ham o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalariga juda yaqin. Ularning hayoti Amudaryo bo‘yida, suv va yer bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Shuning uchun qoraqalpoq xalq maqollarida “e‘nbek” (mehnat), “jer” (yer), “suv” (suv), “bereket” (baraka), “bala” (farzand), “el” (xalq) kabi so‘zlar tez-tez uchraydi. Masalan: “E‘nbek etken er es boladi.” “Jerdi s‘uyse‘n, jer seni ba‘gadi.” “E‘nbeksiz nan tatli bolmas.” “Jer suwsiz bolsa — el ash boladi.” Bu maqollar ham o‘zbek maqollariga o‘xshash tarzda, mehnatni asosiy qadriyat sifatida ulug‘laydi. “E‘nbek etken er es boladi” degan maqolda insonning hurmati, obro‘si mehnat orqali ortishi ifodalanadi. “Er es boladi” — bu “inson hurmat topadi, el orasida e’tiborli bo‘ladi” degan ma’noni anglatadi. Bu xalqning ijtimoiy hayotdagi qadriyatini — mehnatsevar insonni ulug‘lashini ko‘rsatadi. “Jerdi s‘uyse‘n, jer seni ba‘gadi” maqoli esa semantik jihatdan “Yer haydasang, non topasan” maqoliga mos keladi. Ikkisining ham mohiyati bir: inson yerni sevsa, unga g‘amxo‘rlik qilsa, yer ham

unga hosil, rizq beradi. Bunda xalqning tabiat bilan bog‘liqligi, yerga mehr, tabiatni hurmat qilish g‘oyasi ifodalangan. Qoraqalpoq xalq maqollarida mehnat nafaqat iqtisodiy, balki axloqiy tushuncha sifatida ham tasvirlanadi. “E‘nbeksiz nan tatlı bolmas” maqoli mehnatsiz topilgan narsaning qadri yo‘qligini bildiradi. Bu o‘rinda xalqning halollik haqidagi tushunchasi yaqqol ko‘rinadi.

Shuningdek, “Jer suwsız bolsa — el ash boladı” (“Yer suvsiz bo‘lsa, xalq och bo‘ladi”) maqoli tabiat va inson hayoti o‘rtasidagi bevosita bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Bu maqolda suv va hosil — hayotning asosi sifatida talqin qilinadi.

Maqollarning semantik tahlili. Semantik tahlil — bu maqollarning ichki ma‘nosini, g‘oyaviy mazmunini aniqlashdir. O‘zbek va qoraqalpoq maqollarida mehnat g‘oyasi bir necha asosiy semantik yo‘nalishda ifodalanadi:

1. Halol mehnat — baraka manbai. Maqollar: “Halol mehnatning mevasi shirin”, “E‘nbeksiz nan tatlı bolmas”. Bu maqollar orqali xalq halol mehnatning eng muqaddas qadriyat ekanligini bildiradi.

2. Mehnat qilgan odam to‘q yashaydi. “Mehnat qilgan to‘yadi”, “E‘nbek etken er es boladı.” Bu maqollar jamiyatda faol, mehnatkash insonlar hurmatga sazovor bo‘lishini ifodalaydi.

3. Yer va tabiatni qadrlash. “Yer haydasang, non topasan”, “Jerdi s‘uyseñ, jer seni bağadı.” Bu maqollarda inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik, yerni asrash g‘oyasi mavjud.

4. Dangasalikning oqibati yomon. “Mehnat qilgan to‘yadi, dangasa och qoladi.” Bu antitezali maqollar tilda qarama-qarshilik orqali tarbiyaviy ta‘sir beradi. Demak, semantik tahlil shuni ko‘rsatadiki, mehnat — bu ikki xalq tafakkurida eng muhim axloqiy va ijtimoiy qadriyatdir. Mehnat orqali inson jamiyatda hurmat topadi, rizq ko‘radi, elga foyda keltiradi.

Maqollarning struktural xususiyatlari. Struktura jihatdan o‘zbek va qoraqalpoq maqollarining ko‘pchiligi ikki qismli bo‘ladi. Ularning asosiy shakli sababi-natija yoki qarama-qarshi tuzilishga asoslanadi. Masalan:

“Yer haydasang (sabab) — non topasan (natija).”

“Mehnat qilgan to‘yadi (ijobiy), dangasa och qoladi (salbiy).”

Bu tuzilma xalq tafakkurining mantiqiyligidan dalolat beradi. Har bir maqol fikrning tugallangan shaklini beradi, o‘quvchiga hayotiy xulosa chiqarish imkonini yaratadi.

Maqollar odatda ritmik, ohangdor, qisqa shaklda tuzilgan bo‘ladi. Ularning fonetik jihatdan uyg‘unligi, qofiyadoshligi ularni eslab qolishni osonlashtiradi. Shu bois maqollar og‘zaki tildan yozma madaniyatga ham o‘tgan.

Maqollar, o‘zbek va qoraqalpoq xalqlarining umumiy madaniy ildizlarini, tarixiy yaqinligini ko‘rsatadi. Har ikkala xalq mehnatni hayotning asosi, yerni esa baraka manbai sifatida qadrlaydi. Shu bois, maqollar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, yosh avlodni mehnatsevarlik, sabr va halollikka da‘vat etishda muhim vosita bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va qoraqalpoq xalq maqollarida mehnat va dehqonchilik mavzusi xalq tafakkurining markazida turadi. Bu maqollar avlodlarni halollikka, mehnatsevarlikka, tabiatga mehr bilan qarashga o‘rgatgan. Semantik jihatdan ular insonning mehnatga bo‘lgan munosabatini, hayotdagi o‘rnini, yerdan rizq topish falsafasini ifodalaydi. Struktural jihatdan esa ular sodda, ohangdor, mantiqiy va ikki qismli shaklda tuzilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. — T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
2. Qoraqalpoq xalq maqollari. — Nukus: Qoraqalpoqstan nashriyoti, 1990.

3. O‘zbek xalq maqollari. — T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1989.
4. R. Qo‘chqorov. Xalq og‘zaki ijodi asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2010.
5. J. To‘raev. O‘zbek va qoraqalpoq maqollarining qiyosiy tahlili. — Nukus, 2015.
6. A. Jo‘rayev. Til va xalq tafakkuri uyg‘unligi. — Toshkent: Fan, 2012.
7. Q. Berdimurodov. Maqollar semantikasi va xalq donoligi. — Samarqand, 2018.
8. Qoraqalpoq xalq maqollarining ba’zi aksiologik xususiyatlari/ M.Sherali - Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 2023
9. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.